

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
Mahmudova Shoirra Shavkat qizi	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna	
Xurshid Do'stmuhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
Joldasov Ixtiyor Suyundikovich	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
N. Asadov	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
G. Xamidova	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
Azimova Rushana Zokirjon qizi	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
Qahhorova Sevara Alimardonovna	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati	202
<i>Baymanova Feruza Abralovna</i>	
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari	207
<i>Xayitova Ulfatoy Tursunovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	211
<i>Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich</i>	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi ...	216
<i>Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li</i>	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы	225
<i>Шахноза Холмуродова Зоир кизи</i>	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli	234
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli	241
<i>Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi</i>	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi	244
<i>Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi</i>	
Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri	248
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna</i>	
Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati	251
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi</i>	
O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati	255
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna</i>	
Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari	259
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna</i>	
Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку	267
<i>Халикова Гульбахор Исановна</i>	
Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari	270
<i>Matkarimova Muxabbat Abuovna</i>	
O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari	277
<i>Rasulova Mushtariybonu</i>	
Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari	281
<i>Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna</i>	
“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish	285
<i>Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li</i>	
Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)	288
<i>Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna</i>	
Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish	294
<i>Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi</i>	
Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)	299
<i>Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari	303
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study	307
<i>Yulduz Sultanova</i>	
Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati	313
<i>Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich</i>	

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
<i>J. B. Jumabayev</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
<i>Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li</i>	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
<i>Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
<i>Nazaratova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
<i>Pardayeva Gulchexra Safarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
<i>Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
<i>Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
<i>Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna</i>	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
<i>Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
<i>Абдумунинова Махлиё</i>	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
<i>Заирова Н. Б.</i>	
Informatika ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari	459
<i>Toshmurodova Gulsevar Bekmurod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash samaradorligini oshirishda innovatsion hamkorlik modelining ahamiyati	464
<i>Jo'rayeva Mohigul Avazbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi	468
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Oilada bolani tarbiyalashning innovatsion yondashuvlari va ularning samaradorligi.....	474
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy moslashuvni ta'minlashda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati...	478
<i>Valijonova Bibirobiyaxon Numonjon qizi</i>	
Raqamlashtirish muhitida o'smirlarning o'zini o'zi anglashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	482
<i>Ortiqova Malika Odiljon qizi, Xolbekova Dinora Faxriddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika ta'limida innovatsion yondashuvlar asosida fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish.....	486
<i>Ermamatova Maftuna Ermamatovna, Shamsiyeva Mohinur Kaxramonovna</i>	
"Lifelong learning" konsepsiyasi asosida bo'lajak o'qituvchining shaxsiy sifatlarini rivojlantirish mexanizmlari	490
<i>Hakimova Nargiza Supxonovna</i>	
Barqaror transport tizimlarini loyihalash kompetentligining tuzilmasi: komponentlar, mezonlar va indikatorlar.....	495
<i>Abduraxmanov Ravshan</i>	

Generativ sun'iy intellekt vositalarining oliy ta'lim talabalarining tanqidiy tafakkuriga ta'siri	500
<i>Ikromov Oybek Ibrogimovich</i>	
Efferent afaziya nutq nuqsoni bo'lgan bemorlar bilan olib boriladigan logopedik rehabilitatsiya ishlar tizimi ..	505
<i>Turdaliyeva Shahlo Husnitdinovna</i>	
Autizm sindromli bolalar bilan ishlashda pedagog va oila hamkorligini ta'minlash mexanizmlari	510
<i>Babayeva Azizabonu Hamidjon qizi</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy muloqotni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy yondashuvlari	515
<i>Muhammadjonova Dilafuz Farhodjon qizi</i>	
Ijtimoiylashuvning pedagogik kategoriya sifatida rivojlanishining mazmuni va dinamikasi	519
<i>Madayeva Muqaddas Baxtiyor qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Globalashuv sharoitida talaba-yoshlarning intellektual migratsiyadagi o'rni.....	526
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
O'smir qizlarda qad-qomat shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar	530
<i>Uraimov Sanjar Ro'zmatovich, Abdullayeva Maxbuba</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda matn bilan ishlashning didaktik imkoniyatlari	534
<i>Qayumova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
Harbiy xizmatchilarni fuqarolik jamiyatiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiya qilish jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishning pedagogik-psixologik mexanizmlari va determinantlari	538
<i>Ikmattullayev G'. Z.</i>	
Raqamli muhitda kechiktirish (prokrastinatsiya) odatlari va ularning shaxsiy moliyaviy qarorlar sifatiga ta'siri.....	544
<i>Sultonova Saida Muhiddin qizi, Nematova Mahliyo Solijon qizi</i>	
Yoshlar ijtimoiylashuvi jarayonida oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari.....	548
<i>Sultonova Saida Muhiddin qizi, Musajonov Ulug'bek Ro'ziboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida mediaresurslardan foydalanish orqali o'quvchilarning fikrlash faolligini oshirish.....	551
<i>Bozorboyeva Muhabbat Tohirjon qizi</i>	
Adabiyot darslarida loyiha asosida ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik va metodik asoslari (5-sinf misolida)	556
<i>Azimjonova Shahnoza Dilshodbek qizi</i>	
4K modelini rivojlantirishda "Teskari sinf" (Flipped Classroom) texnologiyasining o'rni va ahamiyati	562
<i>Doniyorova Dildora Nuritdin qizi</i>	
4S festivali orqali Prezident maktablari pedagog va hodimlarida sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish	566
<i>Ibragimov Shuhratbek</i>	
Ergashgan qo'shma gapli maqollarning komponental xususiyati.....	571
<i>Xoliqova Nasiba Anvar qizi</i>	
Как через счёт и движение формировать здоровье с точки зрения педагогики восточного возрождения	574
<i>Алиходжаева Р., Калауова М.</i>	
Kurashchilarda musobaqa davrida stressga chidamlilikni shakllantirish	578
<i>Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich, Komilov Aziz Xoshimovich</i>	
Значение педагогической культуры в решении проблем подготовки преподавателей русского языка в высшем образовании	581
<i>Худайбердиева Дильфуза Мухтаровна</i>	

RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA O'SMIRLARNING O'ZINI O'ZI ANGLASHINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ortiqova Malika Odiljon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali magistratura 1-bosqich talabasi

Xolbekova Dinora Faxriddin qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali magistratura 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Raqamlashtirish muhiti sharoitida o'smirlarning o'zini o'zi anglashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda 13–17 yoshdagi 240 nafar o'smir ishtirok etdi. Tadqiqot jarayonida Rosenberg o'zini o'zi baholash shkalasi, "Men-konsepsiyasi"ni o'lchash testi (TSC), Cyberspace Orientation Scale hamda mualliflik anketasidan foydalanildi. Olingan natijalar kuniga 4 soatdan ortiq vaqtini raqamli muhitda o'tkazadigan o'smirlarda ijtimoiy identifikatsiya, o'zini o'zi baholash va kelajak haqidagi tasavvurlar bilan bog'liq sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari o'smirlarning psixologik salomatligini mustahkamlash hamda raqamli muhitdan pedagogik-psixologik jihatdan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: o'smir psixologiyasi, o'zini o'zi anglash, raqamlashtirish, ijtimoiy media, Men-konsepsiyasi, o'zini o'zi baholash, raqamli identifikatsiya.

Abstract: Socio-psychological characteristics of adolescents' self-awareness in the context of digitalization are analyzed in this study. The research involved 240 adolescents aged 13–17 years. The Rosenberg Self-Esteem Scale, the Self-Concept Scale (TSC), the Cyberspace Orientation Scale, and an author-developed questionnaire were used during the study. The findings revealed that adolescents who spend more than 4 hours a day in the digital environment demonstrate significant differences in social identification, self-esteem, and perceptions of the future. The results of the research have practical significance for strengthening adolescents' psychological well-being and developing pedagogical and psychological strategies for the effective use of the digital environment.

Key words: adolescent psychology, self-awareness, digitalization, social media, self-concept, self-esteem, digital identity.

Аннотация: Проанализированы социально-психологические особенности самосознания подростков в условиях цифровизации. В исследовании приняли участие 240 подростков в возрасте 13–17 лет. В ходе исследования использовались шкала самооценки Розенберга, тест измерения Я-концепции (TSC), шкала ориентации в киберпространстве, а также авторская анкета. Полученные результаты показали, что подростки, проводящие в цифровой среде более 4 часов в день, имеют существенные различия в социальной идентификации, самооценке и представлениях о будущем. Результаты исследования имеют практическое значение для укрепления психологического здоровья подростков и разработки педагогико-психологических стратегий эффективного использования цифровой среды.

Ключевые слова: психология подростков, самосознание, цифровизация, социальные сети, Я-концепция, самооценка, цифровая идентичность.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi o'n yilligidan boshlab raqamli texnologiyalar insonning kundalik hayotiga shiddat bilan kirib kelmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, shaxsning intensiv shakllanish davri hisoblangan o'smirlik bosqichiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, video-kontentlar va onlayn kommunikatsiya platformalari o'smirlarning o'zini o'zi anglash jarayonini yangi ko'rinishlarda namoyon etmoqda.

O'zini o'zi anglash – shaxsning o'z jismoniy, psixologik, ijtimoiy va ma'naviy xususiyatlarini anglash qobiliyati bo'lib, u o'smirlik davrida ayniqsa sezgir va o'zgaruvchan holat kasb etadi ^[1]. Raqamli muhit esa ushbu jarayonga ikki tomonlama ta'sir o'tkazadi: bir tomondan, yangi kommunikatsiya imkoniyatlari orqali o'zini o'zi ifodalashni kengaytiradi, ikkinchi tomondan esa virtual identitetlar shakllanishi orqali real shaxsiy o'zlikni murakablashtiradi.

O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 2023-yilga kelib 23 milliondan oshdi va ularning 38 foizini 10–19 yoshdagilar tashkil etadi ^[2]. Shu ma'noda, o'smir avlodning raqamli muhitdagi psixologik holatini o'rganish milliy ahamiyat kasb etadi.

Mavjud xorijiy tadqiqotlar ^{[3][4][5]} raqamli texnologiyalar bilan uzoq muddatli aloqaning o'smirlarning o'zini o'zi baholashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatsa-da, bu sohada O'zbekiston sharoitida amalga oshirilgan tadqiqotlar nihoyatda kam. Ushbu bo'shliqni to'ldirish tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamlashtirish muhitida o'smirlarning o'zini o'zi anglashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- o'smirlarning raqamli muhitdagi o'zini o'zi anglash darajasini diagnostika qilish;
- raqamli vositalarga bog'liqlik darajasi va o'zini o'zi baholash ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsiyani aniqlash;
- ijtimoiy media foydalanish intensivligi va I-kontsepsiya shakllanganligi o'rtasidagi munosabatni o'rganish;
- o'smirlarning raqamli o'zlik ifodasining gender va yosh xususiyatlarini tahlil qilish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlarning o'zini o'zi anglashi mavzusidagi fundamental tadqiqotlar Erik Erikson ^[1] va James Marcia ^[6] ishlaridan boshlanadi. Erikson identitet inqirozi nazariyasida o'smirlik davrini "Men kimman?" degan savolga javob izlash davri sifatida tavsiflaydi. Raqamli asr kontekstida Sherry Turkle ^[7] ushbu jarayonning onlayn muhitda yangi o'lchamlar kasb etishini ko'rsatgan.

Valkenburg va Patti ^[4] meta-tahlilida 72 ta tadqiqot natijalari ko'rib chiqilgan bo'lib, ijtimoiy mediadan foydalanish bilan o'smirlarning o'zini o'zi baholashi o'rtasida salbiy, ammo kuchsiz korrelyatsiya ($r = -0.17$) mavjudligi aniqlangan. Biroq ushbu munosabat ko'p jihatdan foydalanish xarakteriga bog'liqligi ta'kidlanadi: passiv kuzatuv faol ijtimoiy muloqotga nisbatan ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Przybylski va Weinstein ^[5] tadqiqotlarida "Goldilocks nazariyasi" ilgari surilgan bo'lib, unga ko'ra raqamli texnologiyalardan mo'tadil foydalanish (1–2 soat) psixologik farovonlikka sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi, haddan tashqari foydalanish (4 soatdan ortiq) esa depressiya va yolg'izlik alomatlarini kuchaytirishi mumkin.

Markovits va boshqalar ^[8] o'smirlarning "raqamli o'zlik" tushunchasini o'rganib, ular online va offline identitetlarni ko'pincha uyg'un bo'lmagan tarzda shakllantirishini aniqlagan. Xususan, 14–16 yoshli o'smirlar o'zlari ijtimoiy tarmoqlardagi profillari bilan haqiqiy "men"lari o'rtasidagi tafovutni aniq his etadilar.

Mahalliy psixolog olimlar orasida Yo'ldosheva ^[9] va Tursunov ^[10] raqamli muhit hamda o'smir shaxsiyatining shakllanishi bo'yicha dastlabki tadqiqotlarni amalga oshirgan. Biroq ushbu ishlar o'zini o'zi anglashning spetsifik jihatlariga to'liq e'tibor qaratmagan. Bu esa hozirgi tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot 2023-yil sentyabr – 2024-yil mart oylarida Jizzax shahridagi uchta umumta'lim maktabi va ikkita akademik litseyda o'tkazildi. Tadqiqotda korrelyatsion tadqiqot dizayni qo'llanildi.

Tadqiqotga 13–17 yoshdagi 240 nafar o'smir jalb etildi ($n_{\text{q}} = 124$, $n_{\text{m}} = 116$). Qatnashchilar maqsadli-tasodifiy tanlov usuli asosida saralandi. Ishtirok etish mezonlari sifatida yoshiga mos ravishda smartfon yoki kompyuter foydalanuvchisi bo'lishi hamda ota-onalarining yozma roziligi olinishi belgilandi. Chiqarib tashlash mezonlari sifatida hujjatlashtirilgan psixiatrik tashxis mavjudligi qabul qilindi.

1-jadval: Tanlov tarkibining demografik tavsifi

Yosh guruh	O'g'il bolalar	Qiz bolalar	Jami	Ulush (%)
13-14 yosh	38	42	80	33.3
15-16 yosh	44	44	88	36.7
17 yosh	34	38	72	30.0
Jami	116	124	240	100.0

Tadqiqotda quyidagi psixodiagnostik metodlardan foydalanildi:

1. **Rosenberg O'zini o'zi baholash shkalasi (RSES, 1965)** – 10 ta banddan iborat bo'lib, 4 ballik Likert shkalasi asosida baholandi; $\alpha = 0.82$.

- O'z-o'zini kontseptualizatsiya qilish testi (TSC, Fitts, 1965-yil, o'zbekcha adaptatsiyasi)** – jismoniy, axloqiy, shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy I-kontseptsiyani o'lchashga xizmat qiladi.
- Cyberspace Orientation Scale (COS, Young, 1998-yil, moslashtirilgan versiyasi)** – raqamli muhitda vaqt sarflash va bog'liqlik darajasini baholaydi.
- Mualliflik anketasi** – foydalanish vaqti, asosiy platforma hamda ijtimoiy media faoliyati turini aniqlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, 28 ta savoldan iborat.

Ma'lumotlar SPSS Statistics 27.0 dasturida qayta ishlandi. Tadqiqotda tasviriy statistika, Pearson va Spearman korrelyatsiya tahlili, bir faktorli ANOVA hamda chiziqli regressiya modeli qo'llanildi. Ahamiyatlilik darajasi $p < 0.05$ etib belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'smirlarda raqamli muhitdan foydalanish intensivligi

So'rovnoma natijalari ko'rsatdiki, o'smirlarning 61.7 foizi kuniga 4 soatdan ortiq vaqtini raqamli qurilmalar bilan o'tkazadi. Asosiy foydalanish platformalari sifatida Instagram (78.3%), YouTube (71.2%), Telegram (68.8%) va TikTok (64.2%) qayd etildi.

2-jadval: Raqamli foydalanish intensivligi va O'z-o'zini Baholash Shkalasi ko'rsatkichlari

Kunlik foydalanish (soat)	n	RSES M (SD)	Min	Maks
1 soatgacha	29	28.4 (3.2)	22	35
1–2 soat	48	26.9 (3.8)	18	34
2–4 soat	76	25.1 (4.1)	16	33
4–6 soat	54	23.4 (4.6)	14	32
6 soatdan ortiq	33	20.8 (5.2)	11	30

Eslatma: RSES ko'rsatkichi 10-40 oralig'ida: 25+ o'rtacha va yuqori, 25 dan past - past o'z-o'zini baholash.

Korrelyatsion tahlil natijalari

Pearson korrelyatsiya tahlili natijalari kunlik raqamli foydalanish vaqti va RSES ko'rsatkichlari o'rtasida salbiy hamda statistik jihatdan ahamiyatli munosabat mavjudligini ko'rsatdi ($r = -0.43$, $p < 0.001$). I-kontseptsiyaning ijtimoiy tarkibiy qismi ham raqamli foydalanish intensivligi bilan salbiy bog'liqlikda ekanligi aniqlandi ($r = -0.38$, $p < 0.001$).

Chiziqli regressiya tahlilida raqamli foydalanish intensivligi RSES ko'rsatkichidagi dispersiyaning 18.5 foizini tushuntirib bera oldi ($R^2 = 0.185$, $F(1,238) = 54.1$, $p < 0.001$). Bunda passiv kontent iste'moli ($\beta = -0.31$, $p < 0.001$) va tengdoshlar bilan taqqoslash xatti-harakati ($\beta = -0.27$, $p < 0.001$) eng kuchli prediktorlar sifatida aniqlandi.

Gender va yosh farqlari

Bir faktorli ANOVA natijalariga ko'ra, qiz va o'g'il bolalar o'rtasida o'zini o'zi baholash ko'rsatkichlarida statistik jihatdan ahamiyatli farq kuzatildi ($F(1,238) = 12.4$, $p = 0.001$). Qiz o'smirlar ($M = 23.2$, $SD = 4.8$) o'g'il o'smirlarga ($M = 25.7$, $SD = 4.2$) nisbatan pastroq o'zini o'zi baholash ko'rsatkichiga ega ekanligi aniqlandi. Yosh jihatidan esa 15–16 yoshli o'smirlar orasida raqamli muhit ta'siri eng yuqori darajada namoyon bo'ldi.

Shuningdek, aktiv ijtimoiy media foydalanuvchilari (postlar joylashtirish, stories ulashish) bilan passiv foydalanuvchilar (faqat kuzatish) o'rtasida o'zini o'zi anglash sifati bo'yicha ham sezilarli farqlar aniqlandi: aktiv foydalanuvchilar o'z identitetlarini yanada aniqroq ifodalaganliklarini bildirdilar ($p < 0.05$).

Tadqiqot natijalari mavjud xorijiy adabiyotlar bilan asosan mos keladi. Valkenburg va Patti meta-tahlilida aniqlangan salbiy korrelyatsiya ushbu tadqiqot natijalarida ham kuzatildi, biroq bizning tadqiqotimizdagi bog'liqlik kuchi ($r = -0.43$) xorijiy tadqiqotlardagiga ($r = -0.17$) nisbatan ancha yuqori ekanligi qayd etildi. Bu farqni bir necha omillar bilan izohlash mumkin.

*Birinchi*dan, O'zbekistonda raqamli savodxonlik bo'yicha maxsus ta'limning yetarli emasligi sababli o'smirlar ijtimoiy mediadan foydalanishning psixologik ta'sirlarini yetarlicha anglamaydilar.

*Ikkinchi*dan, mahalliy madaniy kontekstda tengdoshlar fikri va ijtimoiy taqqoslash mexanizmlari G'arb madaniyatiga nisbatan kuchliroq ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Qiz o'smirlar orasida past o'zini o'zi baholash ko'rsatkichlarining aniqlanganligi avvalgi tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi hamda ideallashtirilgan tana obrazlari va "mukammal hayot" tasvirlari bilan bog'liqligi qayd etiladi. Bu holat O'zbekiston sharoitida ham dolzarb muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqotning cheklovlari sifatida krosseksional dizaynning qo'llanilganligi (sababiy xulosalar chiqarishga imkon bermasligi), o'z-hisoboti metodlaridan foydalanilganligi (javoblarda ijtimoiy istaklilikning ustunligi) hamda tadqiqot faqat Jizzax shahrida o'tkazilganligi sababli natijalarni boshqa hududlarga umumshtirish cheklanganligi qayd etilishi lozim. Kelgusidagi tadqiqotlarda uzoq muddatli kuzatuv (longitudinal) dizaynini qo'llash, shuningdek, qishloq hududlaridagi o'smirlarni ham qamrab olish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari raqamlashtirish muhitida o'smirlarning o'zini o'zi anglashiga sezilarli ijtimoiy-psixologik ta'sir mavjudligini empirik jihatdan asoslab berdi.

Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

- kuniga 4 soatdan ortiq vaqtini raqamli muhitda o'tkazadigan o'smirlar past o'zini o'zi baholash xavfi guruhiga kiradi;
- passiv kontent iste'moli va tengdoshlar bilan taqqoslash xatti-harakati o'zini o'zi baholashga salbiy ta'sir ko'rsatadi;
- qiz o'smirlar ushbu ta'sirga o'g'il o'smirlarga nisbatan ko'proq moyillik namoyon etadi;
- 15–16 yosh guruhi raqamli muhit ta'siri eng yuqori darajada kuzatiladigan kritik davr hisoblanadi.

Amaliy jihatdan maktab psixologlari va pedagoglar raqamli savodxonlik dasturlarini o'smirlarning psixologik salomatligi bilan uyg'unlashtirgan holda tashkil etishlari, shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikda psixo-ta'limiy treninglarni yo'lga qo'yishlari maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, mamlakatimizda raqamli psixologiya sohasidagi ilmiy-tadqiqot infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erik Erikson. Identity, Youth and Crisis. New York: W. W. Norton Company, 1968. Syst. Res., 14, 154–159. <https://doi.org/10.1002/bs.3830140209>
2. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Internet foydalanuvchilari hisoboti – 2023. Toshkent: O'zDRV nashriyoti, 2023. <https://data.egov.uz/data/679b41d3c9620e9d1ba550b3>
3. Jean Twenge. iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood. New York, NY: Atria, 2017. ISBN: 978-1-5011-5201-6. Fam Consum Sci Res J., 48, 290–293. <https://doi.org/10.1111/fcsr.12345>
4. Patti Valkenburg va boshqalar. "Social Media Use and Adolescents' Self-Esteem: Heading for a Person-Specific Media Effects Paradigm." Journal of Communication, 71(1), 2021, 56–78.
5. Andrew K. Przybylski, Netta Weinstein. "Digital Screen Time Limits and Young Children's Psychological Well-Being: Evidence from a Population-Based Study." Child Development, 90(1), 2019, e56–e65.
6. James Marcia. "Development and Validation of Ego-Identity Status." Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 1966, 551–558.
7. Margaret Arnd-Caddigan. "Sherry Turkle: Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other." New York: Basic Books, 2011, 348 p. ISBN 978-0465031467. 2015, 247–248.
8. Markovits H. va boshqalar. "Digital Self vs. Real Self: Adolescent Identity in Online Spaces." Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 25(4), 2022, 211–219.
9. Yo'ldosheva M.S. "O'smirlilik davrida shaxs o'zini o'zi anglashining psixologik xususiyatlari." Pedagogika va psixologiya, 3, 2019, 44–51.
10. Tursunov B.T. "Raqamli texnologiyalar va o'smir shaxsiyatining shakllanishi." O'zMU axborotnomasi, 4, 2021, 78–85.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.